

LEI Nº 8.078/90 – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

AULA I	1.O Código de Defesa do Consumidor; 2.Relação de Consumo; 3.Princípios da Proteção ao Consumidor; 3.1.Proteção a vida, a saúde e a segurança; 3.2.Princípio da Transparência, 3.2.1.Anúncio, 3.2.2.Propaganda; 3.3.Princípio da Proteção Contratual; 4.Vícios e Defeitos de Produtos e Serviços, 4.1.Modalidade de Vício; 4.2.Tipos de Produtos; 4.3.Prazos para Reclamar; 4.4.Prazos para Arrependimento; 5.Resumo.
AULA II	

PROF. Lisâneo Macedo

aprimore

PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS

1. O código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor foi instituído pela Lei nº. 8,078 de 11 de Setembro de 1990, atendendo ao disposto na Constituição Federal de 1988, que determinava ser obrigação do Estado promover a defesa do consumidor.

Antes do surgimento da lei, as relações entre os empresários e consumidores era regida pela legislação civil ou comercial, conforme a natureza da relação, não havendo nenhuma legislação que amparasse de forma efetiva os direitos dos consumidores no país.

A evolução dos meios de produção e comercialização de produtos e serviços, somada a necessidade de minimamente resguardar a qualidade desses produtos, garantindo ao consumidor possibilidades antes inexistentes. Podemos que o CDC foi uma verdadeira revolução, e, conseqüentemente, também os hábitos de consumo (não havia naquela época internet, cheque eletrônico, celular, TV à Cabo, Compras pela TV, etc.) passavam a receber tratamento diferenciado, pois o “consumismo” acelerado levou o cidadão comum a ser encarado, também, como um “Ser Consumidor”.

A origem protecionista do consumidor deu-se com as modificações nas relações de consumo, estando amparada pela nossa Constituição Federal, contemplando as diretrizes de nossa “Carta Maior” que é a proteção da parte mais vulnerável economicamente numa relação de consumo, por isso a Constituição Federal pelos doutrinadores de “Constituição Cidadã”.

Nos dias atuais não ficamos um só dia sem consumir algo, de modo que o consumo faz parte do dia-a-dia do ser humano. A afirmação de que todos nós somos consumidores é verdadeira, pois, independentemente da classe social e da faixa de renda, consumimos por vários motivos, desde a necessidade e da sobrevivência até o consumo por simples desejo, o consumo pelo consumo.

A velocidade das mudanças e do mercado fez surgir novas formas de fornecer produtos e serviços, e deu o poder às grandes empresas de impor seus produtos e mercadorias aos consumidores, que se depararam com a falta de proteção específica da lei. Assim, mediante situações de defeitos no produto ou na prestação de serviço, o consumidor se via em condição de vulnerabilidade total, momento em que se observa estarem completamente desprotegidos pelo grande número de práticas abusivas das empresas. É neste contexto que a sociedade clama por amparo legal às relações de consumo.

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ganhou um instrumento de defesa novo, a fim de permitir que todos tenham direito à proteção contra práticas abusivas e fornecimentos nocivos à sua vida. Desse modo podemos afirmar sem medo de errar que as relações de consumo passaram a contar com uma proteção específica.

2. Relação de Consumo

Sempre que estivermos diante de uma relação de consumo, deverá ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Assim, resta-nos conceituar relação de consumo, que vem a ser aquela relação entre o consumidor e o fornecedor de produtos e serviços.

Para facilitar nossas vidas e por fim a discussões doutrinárias trás o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 2º e 3º, conceitua consumidor, fornecedor, produto e serviço.

Art. 2º - CONSUMIDOR é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único - Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3º - FORNECEDOR é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º - PRODUTO é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º - SERVIÇO é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Ponto crucial para classificar alguém na figura do consumidor prevista no CDC. é o de que este seja o destinatário final do produto ou serviço adquirido ou utilizado, ou o elo final da cadeia produtiva.

Aquele que compra para revenda não é consumidor final. Por exemplo: fábrica de iogurtes que compra leite de uma fazenda, ou uma loja que vende carros e os compra da fábrica. Nesse caso, os compradores estão adquirindo INSUMOS para suas atividades - o que descaracteriza por si só a relação consumerista.

No entanto, quando aquela mesma loja comprar um carro para suas necessidades, ela será consumidora final.

IMPORTANTE

Para a maioria dos doutrinadores, assim como para a Jurisprudência, todo empresário é fornecedor, portanto todos os deveres e responsabilidades previstas no CDC para os fornecedores são também aplicadas aos empresários nas suas relações com os consumidores. ISTO QUER DIZER, QUE TANTO O FABRICANTE, COMO O LOJISTA SÃO RESPONSÁVEIS PELO O PRODUTO OU SERVIÇO OFERTADO.

Lembre, ainda, que não é preciso comprar o produto para ser consumidor, basta utilizar. Imagine que você compre um pacote de bolacha e, por alguma razão, você não coma, mas ofereça ao seu amigo, que aceita. Caso ele sofra uma intoxicação decorrente da bolacha, poderá exigir seus direitos perante o fornecedor, mesmo sem ter comprado.

3. Princípios da Proteção ao Consumidor.

O conjunto de disposição que regem as relações de consumo de produtos ou serviços são regidos por determinados princípios, são eles:

- **Princípio da boa-fé** – aquele que proíbe conteúdo desleal de cláusula nos contratos sobre relações de consumo, impondo a nulidade do mesmo.
- **Princípio da correção do desvio publicitário** – é o que impõe a contrapropaganda.
- **Princípio da harmonização das relações de consumo** – aquele que visa proteger o consumidor, evitando a ruptura na harmonia das relações de consumo.
- **Princípio da identificação** – impõe a identificação de anúncio ou publicidade. Essa publicidade não pode ser enganosa ou dissimulada, devendo indicar a marca, firma, o produto ou serviço, sem induzir a erro o consumidor.
- **Princípio da identificação da mensagem publicitária** – a propaganda deverá ser direta, para o consumidor de imediato identifica-la.
- **Princípio da informação** – o consumidor tem de receber informação clara, precisa e verdadeira, usando a boa-fé e lealdade.
- **Princípio da inversão do ônus da prova** – na seara cível ou administrativa, competirá ao fabricante ou fornecedor, diante da reclamação do consumidor, demonstrar a ausência de fraude, e que o consumidor não foi lesado na compra de um bem ou serviço. Em relação ao consumidor, a inversão do ônus da prova ficará a critério do juiz quando for verossímil a alegação do consumidor e quando o mesmo for hipossuficiente, para isso o magistrado deverá ater-se ao conjunto de juízos fundados sobre a observação do que de ordinário acontece.
- **Princípio da lealdade** – quando a concorrência legal dos fornecedores. Visa a proteção do consumidor ao exigir que haja lealdade na concorrência publicitária, ainda que comparativa.

- **Princípio da não-abusividade da publicidade** – reprime desvios prejudiciais ao consumidor, provocados por publicidade abusiva.
- **Princípio da obrigatoriedade da informação** – aquele que requer clareza e precisão na publicidade, ou seja, o anunciante terá obrigação de informar corretamente o consumidor sobre os produtos e serviços anunciados.
- **Princípio da prevenção** – é o que sustenta ser o direito básico do consumidor, a prevenção de prejuízos patrimonial e extrapatrimonial.
- **Princípio da transparência** – a atividade ou mensagens publicitárias devem assegurar ao consumidor informações claras, corretas e precisas.
- **Princípio da veracidade** – as informações ou mensagens ao consumidor devem ser verdadeiras, com dados corretos sobre os elementos do bem ou serviço.
- **Princípio da vinculação contratual** – o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento do conteúdo da comunicação publicitária ou estipulado contratualmente.
- **Princípio da vulnerabilidade do consumidor** – aquele que, ante a fraqueza do consumidor no mercado, requer que haja equilíbrio na relação contratual.
- **Princípio do respeito pela defesa do consumidor** – princípio que requer que no exercício da publicidade não se lese o consumidor.
- **Princípio geral de transparência** – requer não só a clareza nas informações dadas ao consumidor, mas também ao acesso pleno de informações sobre o produto ou serviço e sobre os futuros termos de um determinado negócio.
- **Princípios da publicidade** – são aqueles que regem a informação ou mensagem publicitária, evitando quaisquer danos ao consumidor dos produtos ou serviços anunciados, tais como: liberdade, o da legalidade, o da transparência, o da boa-fé, o da identificabilidade (identificação), o da vinculação contratual, o da obrigatoriedade da informação, o da veracidade, o da lealdade, o da responsabilidade objetiva, o da inversão do ônus da prova na publicidade e o da correção do desvio publicitário.

Esses princípios são as bases do Direito do Consumidor, com eles são norteadas as condutas, obrigações, direitos, sanções, penalidades pertinentes a consumidores e fornecedores, toda e qualquer iniciativa de uma das partes recorrerá, no mínimo a um desses princípios.

3.1. Proteção à Vida, a Saúde e a Segurança.

Trata-se de direito básico do cidadão a proteção à sua integridade física e moral. Os produtos ou serviços não podem ser nocivos, causar danos à saúde, à vida do consumidor.

Na história das relações de consumo, algumas lições trágicas mostraram que as empresas não devem e não podem, indiscriminadamente, colocar produtos à disposição dos consumidores no mercado.

Um desses casos mais conhecidos foi o ocorrido com a talidomida. No final dos anos 50, um laboratório americano pôs a venda um novo sedativo, a talidomida. As informações sobre esse medicamento não diziam que era nocivo às mulheres grávidas e ele começou a ser ministrado para as mulheres nesse estado porque constava ser bom contra enjôos. Os consumidores não imaginavam a operação sinistra que estava em marcha. O medicamento era uma bomba para as grávidas. Resultado: mais de 10.000 bebês foram vitimados em cerca de vinte países, fruto do que os médicos

chamam de folcomelia – crianças nascidas sem braços, pernas, com membros grudados, entre outras deformações.

Por isso, o Código de Defesa do Consumidor tem um capítulo especialmente dedicado às precauções ou proibições que as empresas devem observar quanto aos produtos perigosos. As empresas que desobedecem aos mandamentos do Código têm os seus produtos retirados do mercado, devem pagar pesadas indenizações e os seus dirigentes são processados criminalmente.

Da Proteção à saúde e segurança

Art. 8º - Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Parágrafo único - Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, por meio de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.

Art. 9º - O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Art. 10º - O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º - O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

§ 2º - Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

§ 3º - Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los a respeito.

É justamente por princípios como esse que as empresas acabam por absorver obrigações de tremendo impacto em seu cotidiano, como os chamados “RECALLS”.

Muitos comuns na indústria automobilística, o “recall”, anglicismo que significa “chamar de volta”, traduz casos em que o produto é colocado em larga escala no mercado e, posteriormente, descobre-se que uma falha coletiva e em toda a série produzida traz risco ao consumidor e deve ser recolhida, para reparos, trocas, ou ainda a devolução da quantia paga.

A situação é de tamanha seriedade que as empresas são obrigadas a noticiar por meio de veículos de comunicação de massa, por meio de anúncio em horário nobre, se necessário, o problema que está ocorrendo, “chamando de volta” do mercado todas as unidades do produto deteriorado. O recall deve ser usado pelas empresas toda vez que o produto colocado no mercado possa ser lesivo à saúde ou à segurança do consumidor.

3.2. Princípio da Transparência.

É obrigação do fornecedor possibilitar ao consumidor a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que lhes são oferecidos. É dever de informar, previamente, o conteúdo de maneira detalhada e pelo qual permita ao consumidor saber exatamente o que está adquirindo ou o serviço que está contratando.

As informações sobre características, qualidade, quantidade, composição, origem, preço e prazo de validade dos produtos devem ser dadas de forma clara e correta ao consumidor. Isso vale para as informações dadas por escrito ou no atendimento direto ao consumidor. Por exemplo: prazo de validade nos produtos perecíveis, como os alimentos ou bebidas que deteriore com o

O Código também tratou de impedir os abusos nos contratos escritos com letras miudinhas, dizendo que esses instrumentos devem ser escritos “em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor”.

Deve-se entender que as letras dos contratos devem ser pelo menos dos tamanhos das letras do jornal ou dos livros. Além disso, quando o contrato tiver alguma cláusula que imponha limitação ou exclua algum direito do consumidor, esse tipo de cláusula deverá ser destacado dos demais. passar do tempo. Um botijão de gás e os artigos de limpeza são exemplos de produtos que precisam ter informações escritas de forma bem clara, já que podem causar perigo ao serem usados.

3.2.1. Anúncio.

Um anúncio de venda pode ser considerado um contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor? A resposta é positiva.

Uma construtora coloca anúncios no jornal e no rádio, dizendo que vende apartamentos a prestação, sem entrada, e que o reajuste das prestações varia de acordo com o reajuste do seu salário. Quando você chega para fechar o negócio, verifica que, no contrato, não constam as promessas contidas nos anúncios. É direito do consumidor exigir o cumprimento da oferta.

O fornecedor de produto não pode valer-se de sua oferta somente para atrair o consumidor a fechar o negócio e, simplesmente, descartá-la após a captação do cliente. A oferta vincula a venda do produto ou do serviço.

3.2.2. Propaganda

Muito se fala em propaganda enganosa e abusiva nos dias atuais, mas é preciso que se diferenciem simples exageros ou estratégias de marketing inofensivas, das propagandas realmente enganosas ou abusivas. Para tanto, devemos, primeiramente, verificar qual o conceito mais básico desse instituto no próprio CDC.

Art. 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º - É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3º - Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Um dos princípios de direito que deve ser observado nos casos de propaganda enganosa é o PRINCÍPIO DA LEALDADE abarcado pelo Código de Defesa do Consumidor, e que prevê, de maneira clara, que tem o fornecedor o dever de manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à sua mensagem publicitária.

Uma propaganda pode ser enganosa por omissão. Isso acontece quando ela deixa de dar alguma informação essencial à decisão do consumidor a respeito de comprar ou não comprar um determinado produto. Por exemplo: uma empresa de TV a cabo publica um anúncio, dizendo que os sinais e aparelhos vendidos serão instalados “no prazo máximo de 20 dias”. E depois, nos contratos que vão ser assinados pelos consumidores, aparece uma cláusula, em letras de difícil leitura, dizendo que os aparelhos e cabos só serão instalados em 20 dias, se não ocorrer “motivo técnico ou de outra espécie”.

Nota-se, aí, que o anúncio da empresa omitiu informação essencial à decisão do consumidor, pois muitos consumidores poderiam não comprar, se o anúncio tivesse esclarecido que poderia não haver a instalação “por motivo técnico ou de outra espécie”.

Diante de uma acusação de propaganda enganosa, cabe ao anunciante o dever de provar a veracidade de seu anúncio.

O CDC também proíbe a propaganda abusiva. A propaganda é abusiva quando faz algum tipo de discriminação. Por exemplo: propaganda que revela discriminação de raça, cor e sexo, ou que mostra serem as pessoas esbeltas mais saudáveis do que as pessoas gordas, ou que as pessoas de maior estatura são mais produtivas etc. Também é abusiva uma propaganda que se aproveita de inexperiência de crianças, desrespeita o meio ambiente e incita à violência.

3.3. Princípio da Proteção Contratual

A grande maioria dos contratos de consumo enquadra-se na categoria denominada “contratos de adesão”, assim designados por não permitirem que o consumidor debata as cláusulas ali insertas, mas apenas passe a aderir o que o fornecedor de produto ou prestador de serviços já tenha preestabelecido.

Nos contratos de adesão, inexistente o caráter negocial, ou seja, a negociação das cláusulas e dos direitos e deveres contratuais. De um lado, impõem-se as vontades do fornecedor e, de outro, tem-se a adesão e obediência por parte do consumidor.

Quando se precisa de financiamento para compra de veículo, a instituição financeira geralmente diz a você que ou você assina o contrato proposto ou não tem financiamento. Como você precisa do financiamento, não tem poder para discutir, só adere ao contrato, sem discuti-lo.

Mesmo um contrato em que você pode discutir uma cláusula ou outra, mas não pode interferir nas cláusulas fundamentais, continua sendo um contrato de adesão.

Por tal razão, esse princípio se desdobra, também, nos seguintes:

a) Princípio da vulnerabilidade: significa que, no exame das relações de consumo, parte-se do princípio de que o consumidor é a parte mais fraca, sobretudo em relação a aspectos de ordem técnica e econômica. Não quer dizer que sempre haverá um consumidor mais fraco, mas o princípio é esse, e se ficar comprovado que o consumidor é plenamente suficiente, não poderá ser considerado vulnerável simplesmente.

b) Princípio da Proibição de cláusulas abusivas: especialmente nos de adesão, muitos fornecedores de produtos ou prestadores de serviços aproveitam-se da ausência de negociação para fazerem constar obrigações excessivas, iníquas (desiguais) e que lhes tragam exagerada vantagem, e é aí que o Judiciário entrará.

Importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode, indiscriminadamente, interferir nas relações contratuais, posto que existe o princípio da autonomia da vontade das partes, que também deve ser respeitado. A atuação estatal apenas será exigida e cabível em hipóteses de desigualdades latentes.

Por meio da intervenção do Estado (por intermédio da Justiça), o consumidor buscará o Equilíbrio contratual (viciado em sua origem) e requisitará a nulidade (proibição) das cláusulas consideradas abusivas, cujo rol encontra-se no artigo 51º do CDC.

Vejamos abaixo alguns exemplos:

Exemplo 1: Cláusula de perdimento: o consumidor que desiste de determinada compra de um bem parcelado não pode perder tudo aquilo que pagou, se ainda nem mesmo recebeu ou usufruiu o bem (contratos de construtoras previam isso há alguns anos).

Exemplo 2: Cláusulas contratuais que prevejam devolução de quantias pagas em caso de desistência, sem a incidência de correção monetária.

Exemplo 3: Multas contratuais em patamares exorbitantes (30%, 40%, 50% e assim por diante).

Por mais que o consumidor, no momento da contratação, tenha concordado com todas essas estipulações absurdas, o fato é que ele poderá revê-las em juízo, uma vez que é hipossuficiente por via de regra, isto é, a parte mais fraca na relação contratual, e se vê "obrigado" a aceitar determinadas imposições de alguns fornecedores de produto ou prestadores de serviços, sob pena, de não o fazendo, ver-se impedindo de exercer um direito básico: o direito de consumir.

4. Vícios e Defeitos de Produtos e Serviços.

São considerados vícios as características de qualidade ou quantidade que tornem os produtos ou serviços impróprios ao uso a que se destinam ou lhe diminuam o valor. Compra-se um produto, esperando uma certa utilização, mas ele assim não funciona. Eu esperava algo e, por causa do vício, não consigo o que eu esperava.

É diferente de expectativas de desempenho de um produto, pois, aqui, eu tenho certeza do desempenho e o vício me subtrai isso.

O defeito nada mais é do que um vício acrescido de um problema extra, um dano maior, prejuízo. Por exemplo: televisão que explode e causa danos físicos. Se fosse um caso de vício, a televisão teria explodido, mas nenhuma consequência teria advindo disso.

Parte da doutrina entende que podem até ser equiparados dando o nome de acidentes de consumo ao que acima elencamos como defeito.

Assim, um produto pode apresentar um defeito apenas relacionado com o seu funcionamento. Por exemplo: um ferro de passar que não funciona em todos os seus níveis de aquecimento, não servindo, portanto, para ser usado em todos os tipos de tecido mencionados nele mesmo. Agora, imagine que, além desse defeito, em uma das vezes em que você tentar usar o ferro de passar, ele sofra uma explosão ou um curto-circuito, danificando roupas e ferindo você. Nesse caso, você está diante de um acidente de consumo, em que não é só o defeito do produto que o prejudica, mas também os danos causados a você e a outros bens, por causa do defeito do produto.

Esses danos, externos ao ferro, resultantes do acidente, devem ser reparados pelo fabricante do produto e não pelo comerciante (loja que vendeu o ferro). No caso de acidente de consumo, o comerciante é só um regra-três. Ele só é chamado para responder pelo dano, se não souber a identificação do fabricante ou tiver conservado mal o produto vendido, o que significa dizer, em termos técnicos, que a responsabilidade do comerciante é subsidiária (responde em segundo lugar).

A responsabilidade civil do fabricante será objetiva, isto é, o consumidor não precisará provar a culpa do primeiro para obter a indenização pelos danos sofridos. No caso do ferro de passar roupas, o consumidor só precisará provar o valor dos danos relativos às roupas queimadas e ao tratamento de saúde resultante dos ferimentos sofridos com o acidente. E o fabricante do ferro é quem vai ter de provar que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de outra pessoa.

Vale lembrar que não é a pessoa que compra um produto que tem direito à indenização por danos sofridos em acidente de consumo, mas também a pessoa que utilizou o produto, como uma empregada doméstica, ou quem ganhou o produto, por exemplo, se o ferro de passar tivesse sido presente de casamento.

4.1. Modalidades de Vícios.

• **Aparentes:** são os de fácil constatação, aparecem no uso ou consumo mais ordinário e comum do produto. Por exemplo: uma cafeteira que não esquenta, com fio desencapado; uma geladeira que não gela; TV sem som; entre outros.

• **Ocultos:** são aqueles que só aparecem após algum tempo ou muito após o uso. Por não serem de fácil acesso ao consumidor, não podem ser detectados com o uso ordinário. Por exemplo: a metragem errada de um apartamento ou defeitos de construção.

A identificação do tipo de vício ganha relevo quando se fala em contagem de prazo para reclamações e/ou ajuizamento de ações judiciais, como veremos.

4.2. Tipos de Produtos.

• **Não-duráveis:** são aqueles que se esgotam com o uso ordinário. Por exemplo: alimentos, medicamentos, preservativos.

- **Duráveis:** são os que se prestam a diversos usos, não se esgotam facilmente. Por exemplo: eletrodomésticos, veículos, roupas.

4.3. Prazos para reclamar.

O prazo para reclamar de vícios de PRODUTOS DURÁVEIS, como móveis, eletrodomésticos, roupas, veículos, é de 90 dias, contados a partir do momento em que o defeito se tornar visível para o consumidor, pressupondo-se, nesse caso, que o produto adquirido já esteja em funcionamento.

Enquanto o produto estiver apenas embalado e guardado, mesmo que tenha um defeito visível, não começa a contagem de prazo. Por exemplo, se a loja entregou os móveis de casamento só depois de 30 dias, quando da volta da lua de mel, você abre as embalagens e coloca os móveis em funcionamento, é a partir dessa data que se contam os 90 dias para reclamar do defeito visível (perceptível ao consumidor, não especialista).

Quando houver garantia dada pela loja, o prazo de 90 dias conta a partir do término do prazo de garantia.

Se você fizer uma reclamação ao fornecedor, enquanto a resposta a ela não for dada, não começa a contar o prazo de 90 dias, daí a importância de fazê-lo na forma escrita e sempre obter a prova da entrega (protocolo, e-mail, fax, aviso de recebimento do correio etc.), para ter prova de que o fornecedor foi regularmente notificado do defeito e iniciar a contagem do prazo para que ele tome suas providências.

O prazo para reclamar será de 30 dias quando se tratar de PRODUTOS NÃO-DURÁVEIS. Por exemplo: alimentos, medicamentos etc.

Em caso de acidente de consumo (defeito), o prazo para reclamar o direito à indenização é de cinco anos.

No caso de reclamações, o fornecedor de produtos ou prestador de serviços terá o prazo de 30 dias para reparar o vício ou defeito e, se assim não fizer, terá o consumidor o direito de:

- Substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeito estado de uso.
- Restituição da quantia paga acrescida das perdas e danos sofridos.
- Abatimento proporcional do preço.

4.4. Prazos para Arrependimento.

No caso de o consumidor não ter contato direto com o produto no ato da aquisição (internet, catálogo, telefone etc.), a lei lhe concederá um prazo de sete dias para devolução, e é desnecessário justificar as razões desta.

Nas situações acima, ficou claro que, para você desfazer a compra ou desistir do serviço, é necessário haver uma justificativa – produto com defeito ou serviço mal realizado. Como regra do Código, você não tem direito de devolver o produto comprado simplesmente porque não gostou ou não quer mais. Só em algumas situações, isso é permitido.

Quais? Você comprou alguma coisa por telefone, por telemarketing, por anúncio em revista, por meio do vendedor que passou em sua casa ou em seu trabalho. Aí, sim, você tem o direito de desistir do negócio e receber de volta a quantia paga. Mas, tem sete dias para exercer esse direito. Depois desse prazo, só pode sair o negócio, se houver justificativa.

7 DIAS Direito de ARREPENDIMENTO

5. Resumo.

Não foi a ideia cobrir todo conteúdo do Código de Defesa do Consumidor, mas objetivamente procurar abordar os temas mais propensos a aparecer na prova de vocês, esse sim foi objetivo, abordar os principais temas sobre o CDC na prova da ANS.

Para isso é essencial, melhor obrigatório vocês aprenderem sobre o Código Defesa do Consumidor:

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo(art. 2º);

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços(art. 3º);

Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial(art. 3º, § 1º);

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista(art. 3º, § 2º).

Fabricante, lojista, vendedor e prestador são responsáveis pelo produto ou serviço ofertado.

É Obrigação do fornecedor oferecer a informação adequada ao consumidor.

Vícios aparentes e ocultos.

Bens duráveis e não duráveis.

Prazos para reclamar.

Prazos de arrependimento.

6. Vamos Praticar.

QUESTÃO 1. (CESPE/ANS/2006) (F)

Com o propósito da execução da Política Nacional de Relações de Consumo, o poder público deve contar com vários instrumentos, tais como juizados especiais de pequenas causas, delegacias de polícia especializadas, assistência jurídica gratuita para consumidores carentes e promotorias de justiça no âmbito do Ministério Público.

QUESTÃO 2. (CESPE/ANS/2006) (F)

O CDC não cuida das relações de consumo das empresas estatais e públicas. Essa regulamentação, apesar de similar, está contida no Código de Ética do Servidor Público, também de 1990.

QUESTÃO 3. (CESPE/ANS/2006) (C)

Os direitos do consumidor incluem a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, contra cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.

QUESTÃO 4. (CESPE/MAGISTRATURA TJ-BA/2012) (F)

O sujeito passivo dos crimes contra as relações de consumo é o consumidor pessoa física, sendo considerado o crime fato atípico se cometido contra consumidor pessoa jurídica ou consumidor por equiparação, em observância ao princípio da vedação à responsabilidade objetiva.

QUESTÃO 5. (CESPE/MAGISTRATURA TJ-BA/2012) (V)

Observa-se a ocorrência de agravantes quando os crimes tipificados no CDC são cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade ou quando causam grave dano individual ou coletivo.

QUESTÃO 6. (CESPE/MAGISTRATURA TJ-BA/2012) (F)

O CDC tipifica como crime a conduta de empregar peças ou componentes de reposição usados na reparação de produtos, mesmo com autorização do consumidor

QUESTÃO 7. (CESPE/MAGISTRATURA TJ-BA/2012) (F)

Todos os legitimados para a defesa coletiva do consumidor podem prestar assistência ao MP e propor ação penal subsidiária.

QUESTÃO 8. (CESPE/MAGISTRATURA TJ-BA/2012) (F)

A pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente se os seus representantes legais ou até mesmo empregados cometerem crimes previstos no CDC

QUESTÃO 9. (CESPE/MAGISTRATURA TJ-BA/2012) (f)

O SNDC resulta da conjugação de esforços do Estado, nas diversas unidades da Federação, para a implementação efetiva dos direitos do consumidor e para o respeito da pessoa humana na relação de consumo. Para impedir a manipulação ao livre mercado, é vedada a participação de entidades privadas no SNDC.

QUESTÃO 10. (CESPE/MAGISTRATURA TJ-BA/2012) (f)

Compete ao DNDC ajuizar ação coletiva contra os infratores das normas consumeristas, a fim de impor-lhes condenações ao pagamento de multas.

QUESTÃO 11. (CESPE/MAGISTRATURA TJ-BA/2012) (V)

As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo. As regras constantes nessas convenções passam a ser obrigatórias a partir do registro do instrumento no cartório de títulos e documentos, mesmo para o fornecedor que, posteriormente, se desligue da entidade de classe.

QUESTÃO 12. (CESPE/MAGISTRATURA TJ-BA/2012) (f)

Os PROCON's, órgãos oficiais locais subordinados hierarquicamente ao DNDC e criados, na forma da lei, para exercer as atividades contidas no CDC, atuam junto às comunidades prestando atendimento direto aos consumidores. E Para a consecução de seus objetivos, o DNDC poderá requisitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica. Se se omitir, o requisitado cometerá crime tipificado no CDC.

QUESTÃO 13. (CESPE/OAB/ 2009.3) (f)

O consumidor deverá ser informado verbalmente toda vez que ocorrer alteração de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, relativos a seu nome, desde que não a tenha solicitado

QUESTÃO 14. (CESPE/OAB/ 2009.3) (f)

Somente poderão constar nos bancos de dados as informações negativas sobre consumidores relativas aos últimos dois anos.

QUESTÃO 15. (CESPE/OAB/ 2009.3) (f)

Os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades que prestam serviços de caráter privado.

QUESTÃO 16. (CESPE/OAB/ 2009.3) (V)

O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir imediata correção.

QUESTÃO 17. (CESPE/OAB/ 2009.3) (f)

É lícito que o fabricante de produtos duráveis condicione o fornecimento de seus produtos à prestação de determinados serviços.

QUESTÃO 18. (CESPE/OAB/ 2009.3) (V)

O consumidor tem o direito de receber o dobro do que tenha pago em excesso, acrescido de juros e correção monetária, no caso de cobrança indevida, salvo hipótese de engano justificável.

QUESTÃO 19. (CESPE/OAB/ 2009.3) (F)

Considera-se publicidade abusiva a comunicação de caráter publicitário inteiramente falsa que induza a erro.

QUESTÃO 20. (CESPE/OAB/ 2009.3) (F)

O consumidor que receber produto em sua residência, mesmo sem solicitação, e não devolvê-lo, deve efetuar o pagamento do respectivo preço.

QUESTÃO 21. (CESPE/OAB/ 2009.2) (V)

O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.

QUESTÃO 22. (CESPE/OAB/ 2009.2) (F)

O fornecedor de serviço responderá pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços ou decorrentes de informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos somente se comprovada a sua culpa.

QUESTÃO 23. (CESPE/OAB/ 2009.2) (F)

A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada independentemente da verificação de culpa

QUESTÃO 24. (CESPE/OAB/ 2009.2) (F)

O serviço é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

QUESTÃO 25. (CESPE/OAB/ 2009.1) (V)

É direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, o que inclui a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço e a explicitação dos riscos relacionados a produtos e serviços.

QUESTÃO 26. (CESPE/OAB/ 2009.1) (F)

O consumidor tem direito à efetiva reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

QUESTÃO 27. (CESPE/OAB/ 2009.1) (V)

O consumidor tem direito à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, mas não à revisão delas em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

QUESTÃO 28. (CESPE/OAB/ 2009.1) (F)

É permitida a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenuie a obrigação de indenizar.

QUESTÃO 29. (CESPE/OAB/ 2009.1) (V)

Caso o vício do produto ou do serviço não seja sanado no prazo legal, pode o consumidor exigir o abatimento proporcional do preço.

QUESTÃO 30. (CESPE/OAB/ 2009.1) (F)

No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, mesmo se identificado claramente o produtor.

QUESTÃO 31. (CESPE/OAB/ 2009.1) (F)

A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade.

QUESTÃO 32. (FEC-UFF/FISCAL PROCON-NOVA FRIBURGO/2007)

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

- A) Impossibilitem ou agravam a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem na disposição de direitos.
- B) Estabeleçam obrigações que coloquem o consumidor em vantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
- C) Possibilitem a violação de normas ambientais.
- D) Imponham representante para concluir ou realizar negócio jurídico pelo consumidor.
- E) Nas relações de consumo entre fornecedor e consumidor – pessoa jurídica, a indenização será sempre ilimitada, independente da situação.

QUESTÃO 33. (CEPERJ/PROCON-RJ/2012)

Vários princípios informam as relações de consumo que são regulamentadas por lei especial no Brasil. Dentre esses princípios, podem ser identificados, os seguintes, exceto:

- A) boa-fé
- B) transparência
- C) prevenção
- D) veracidade
- E) ambivalência

QUESTÃO 34. (CEPERJ/PROCON-RJ/2012)

O Código de Defesa do Consumidor estabelece os objetivos e princípios da Política Nacional de Relações de Consumo. Nesse contexto, pode-se afirmar que existe:

- A) Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo.
- B) Ação governamental no sentido de proteger o fornecedor através da presença do Estado no mercado de consumo.
- C) Incentivo à criação de mecanismos de arbitragem entre consumidores e fornecedores.
- D) Estabelecimento de regras que excluem a atividade estatal dos casos de concorrência desleal.
- E) Manutenção dos serviços públicos, mesmo que eventualmente com falhas na prestação.

QUESTÃO 35. (CEPERJ/PROCON-RJ/2012)

O desenvolvimento pelos Estados da Federação de órgãos de defesa do consumidor, como os PROCON's, traduz, no âmbito da Política Nacional de Relações de Consumo, a:

- A) ação dos particulares
- B) ação governamental
- C) intervenção federal
- D) atuação legislativa
- E) cooperação judiciária

QUESTÃO 36. (CEPERJ/PROCON-RJ/2012)

A instituição de Departamentos de Defesa do Consumidor nas empresas fornecedoras e o denominado marketing de defesa do consumidor podem ser incluídos no seguinte princípio da Política Nacional de Relações de Consumo, regulado pelo Código de Defesa do Consumidor:

- A) ação estatal coletiva para privilegiar os consumidores.
- B) reconhecimento da multiplicidade de relações de consumo.
- C) amparo para os conflitos sobre concorrência desleal.
- D) harmonização dos interesses dos consumidores e fornecedores.
- E) repressão ao uso indevido de marcas conhecido como "pirataria".

QUESTÃO 37. (CEPERJ/PROCON-RJ/2012)

Determinados serviços ou produtos podem ser considerados perigosos ao consumidor dentre os quais podem ser referidos os seguintes:

- A) bebidas alcoólicas
- B) tabaco
- C) dedetização
- D) demolição de prédios
- E) vitaminas industrializadas

QUESTÃO 38. (CEPERJ/PROCON-RJ/2012)

Quando o fornecedor verificar que um produto que foi lançado para comercialização no mercado apresenta alto grau de risco à saúde não previsto inicialmente, isso caracteriza, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em caso de:

- A) periculosidade não prevista
- B) nocividade futura
- C) troca de produtos
- D) vigilância preventiva
- E) risco calculado

QUESTÃO 39. (CESPE/ANVISA/2004) (F)

Considere que uma propaganda comercial de cigarrilhas seja veiculada pelos meios de comunicação de massa e contenha imagens que relacionem o aumento da virilidade com o consumo do produto. Nessa situação, é correto afirmar que essa propaganda atende ao bem-estar do consumidor e aos princípios inseridos na legislação pertinente.

QUESTÃO 40. (CESPE/TRF 2ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2013) (F)

O fornecimento de serviços por determinada empresa pode ser regido por regra contratual que estipule a utilização obrigatória da arbitragem com o objetivo de resolver, de forma mais célere, conflitos com consumidores.

QUESTÃO 41. (CESPE/TRF 2ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2013) (f)

Um fornecedor do ramo de bens importados pode estipular, contratualmente, a alteração unilateral nos preços de seus produtos, como instrumento de garantia para as hipóteses de mudanças bruscas no cenário econômico internacional.

QUESTÃO 42. (CESPE/TRF 2ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2013) (F)

Um contrato de prestação de serviços de limpeza predial poderá estabelecer a utilização de substância química vedada por legislação ambiental, sem que isso implique a nulidade da respectiva cláusula.

QUESTÃO 43. (CESPE/TRF 2ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2013) (f)

Um contrato poderá prever o ressarcimento, a cargo dos consumidores, dos custos de cobrança relativa às suas obrigações, em situações de comprovado risco de inadimplência, sem que esse direito possa ser invertido contra o fornecedor.

QUESTÃO 44. (CESPE/TRF 2ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2013) (V)

Na relação de consumo, uma pessoa jurídica X poderá celebrar com seu fornecedor Y contrato com cláusula que limite o pagamento de indenizações a situações justificáveis.

QUESTÃO 45. (CESPE/TRF 2ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2013) (f)

Constitui crime contra as relações de consumo a omissão de dizeres ou sinais ostensivos sobre a periculosidade em embalagens, como, por exemplo, em embalagens de fogos de artifício. Para esse tipo de conduta criminosa a lei não contempla a modalidade culposa.

QUESTÃO 46. (CESPE/TRF 2ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2013) (V)

No âmbito de ação coletiva que envolva direitos de consumidores, se um pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, a sentença não terá efeito *erga omnes*.

QUESTÃO 47. (CESPE/TRF 2ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2013) (F)

O CDC prevê o habeas data para fins de tutela dos direitos e interesses dos consumidores.

QUESTÃO 48. (CESPE/TRF 2ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2013) (f)

Um município não é ente federado legitimado para atuar na defesa coletiva de interesses ou direitos dos consumidores.

QUESTÃO 49. (CESPE/TRF 2ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2013) (f)

O órgão de coordenação da política do SNDC poderá receber denúncias apresentadas por entidade representativa dos interesses dos consumidores de determinado município, mas não poderá solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito contra o consumidor.

QUESTÃO 50. (CESPE/TRF 2ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2013) (F)

O STJ já sedimentou entendimento no sentido da obrigatoriedade do aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negatização de seu nome em bancos de dados e cadastros.

QUESTÃO 51. (CESPE/TRF 5ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2011) (F)

Para os efeitos do CDC, não se considera fornecedor a pessoa jurídica pública que desenvolva atividade de produção e comercialização de produtos ou prestação de serviços.

QUESTÃO 52. (CESPE/TRF 5ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2011) (F)

Entes despersonalizados, ainda que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação ou comercialização de produtos, não podem ser considerados fornecedores.

QUESTÃO 53. (CESPE/TRF 5ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2011) (V)

Qualquer pessoa prejudicada por publicidade enganosa pode, em princípio, buscar indenização, mesmo não tendo contratado nenhum serviço.

QUESTÃO 54. (CESPE/TRF 5ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2011) (F)

Pessoa jurídica que compre bens para revendê-los é considerada consumidora.

QUESTÃO 55. (CESPE/TRF 5ª REGIÃO/MAGISTRATURA/2011) (F)

Pessoa física que alugue imóvel particular, por meio de contrato, é considerada fornecedora, para efeitos legais.

QUESTÃO 56. (FEMPERJ/PROCURADOR NITERÓI/2011) (F)

A fixação de preços por parte dos revendedores configura o chamado cartel, viola a livre concorrência e prejudica os consumidores.

QUESTÃO 57. (FEMPERJ/PROCURADOR NITERÓI/2011) (F)

A fixação de preços pelos revendedores, por recomendação dos distribuidores, configura o *dumping*, violando, claramente, os direitos dos consumidores. É possível a propositura de uma ação civil pública para a fixação de um preço máximo permitido.

QUESTÃO 58. (FEMPERJ/PROCURADOR NITERÓI/2011) (F)

A fixação de preços é considerada uma forma de cartel. Já a divisão de mercados, apesar de não ser cartelização, viola regras do direito do consumidor, caracterizando uma ação abusiva dos fornecedores, em posição superior à dos consumidores, hipossuficientes. É possível a propositura de uma ação para tutelar os direitos do consumidor, inibindo essas duas práticas abusivas.

QUESTÃO 59. (FEMPERJ/PROCURADOR NITERÓI/2011) (V)

A fixação de preços e a divisão de mercado são duas formas possíveis da existência do cartel. Em geral causam danos aos consumidores e, por isso, permitem a propositura de uma ação civil pública pelos colegitimados.

QUESTÃO 60. (FEMPERJ/PROCURADOR NITERÓI/2011) (F)

A hipótese não é de formação de cartel. Os fundamentos para a ação coletiva são as violações ao Código de Defesa do Consumidor por conduta abusiva. A divisão do mercado nunca foi considerada cartel e a fixação de preços, somente quando compulsória, é considerada uma espécie de cartelização, não se configurando no caso em análise, diante da existência de uma simples recomendação das distribuidoras.

7. Gabarito

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	E	C	F	V	F	F	F	F	F
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
V	F	E	E	E	C	E	C	E	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	E	E	E	E	E	C	E	C	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	D	E	A	B	D	D	B	F	F
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
F	F	F	V	F	V	F	F	F	F
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
F	F	V	F	F	F	F	F	V	F

aprimore
PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS

